

УДК 343

Думчиков Михайло Олександрович –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінально-правових
дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Mykhailo O. Dumchykov –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of criminal law disciplines and judiciary
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Анісімова Юлія Вячеславівна –

студентка 2 курсу спеціальності «Право»
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Yuliya V. Anisimova –

2th year student of “Law” speciality,
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність та причини виникнення

Стаття присвячена дослідженню такого поняття як «легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом». У ній розглянуто визначення даного поняття з точки зору вітчизняного та міжнародного законодавства. Визначено та проаналізовано основні причини та умови виникнення такого явища на території України.

Ключові слова: легалізація, злочинні доходи, «брудні» кошти, відмивання злочинних доходів, причини легалізації злочинних доходів.

Статья посвящена исследованию такого понятия как «легализация доходов, полученных преступным путем». В ней рассмотрено определение данного понятия с точки зрения отечественного и международного законодательства. Определены и проанализированы основные причины и условия возникновения такого явления на территории Украины.

Ключевые слова: легализация, преступные доходы, «грязные» средства, отмыwanie преступных доходов, причины легализации преступных доходов.

M.O. Dumchykov, Yu.V. Anisimova Legalization (laundering) of Proceeds of Crime: Essence and Causes

The article is devoted to the study of such a concept as “legalization of proceeds of crime”. It considers the definition of this concept in terms of domestic and international law. The main causes and conditions of such a phenomenon on the territory of Ukraine are identified and analyzed.

The problem of legalization of proceeds from crime is acute in most countries and in Ukraine in particular. In our country, the issue of money laundering is becoming more widespread, which negatively affects the country's economy and undermines its international prestige among the world community.

Over the last few years, the number of criminal schemes in Ukraine has increased, their structure and the system of personnel involved in the implementation of these schemes are constantly improving. All this complicates the process of combating money laundering and causes significant damage to the state economy. After all, it is through criminal funds that terrorist organizations are financed, and the illicit trafficking of weapons of mass destruction is financed. It is criminal money that destroys the economy of any developed country and endangers the well-being of its citizens.

This article identifies the main reasons for the spread of money laundering in our country: unemployment, low living standards, significant material and financial gap between rich and poor, political instability, imperfection of domestic legislation. Studying the reasons for the legalization of proceeds from crime, and finding out the conditions that contributed to its commission makes it possible to find an effective way to solve this problem.

It is established that the legalization of criminal proceeds, imperfection of the legal field, low level of struggle against it undermines the international prestige of Ukraine as an economically stable and attractive country for attracting investors, which significantly affects the improvement of its economic and financial development.

Thus, the legalization of illegal income poses a serious threat to the financial and economic security of the state, significantly slows down economic growth and, consequently, the welfare of citizens.

Keywords: *legalization, criminal proceeds, «dirty» funds, money laundering, reasons for legalization of criminal proceeds.*

Постановка проблеми. Боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, останнім часом стала одним із пріоритетних завдань у сфері протидії злочинності в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості різноманітних злочинних схем по отриманню незаконних доходів та їх легалізації. Така ситуація негативно впливає та підриває економіку України, що в свою чергу сприяє появі цілого ряду проблем у багатьох сферах суспільного життя держави.

Важливість з'ясування причин та умов даної проблеми в Україні обумовлюється й тим, що це дасть змогу розробити якомога результативнішу тактику по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, що допоможе прискорити євроінтеграційні процеси в нашій державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на важливість теми, її теоретичним визначенням займалося багато вітчизняних і зарубіжних вчених: О. Київець, В. Алієв, В. Ларичев, С. Чернов, П. Андрушко, Ю. Коротков, М. Бажанов, Л. Доля, А. Беніцький, А. Яковлев, Ф. Бурчак та інші.

Невирішені раніше проблеми. Інтеграція України до європейської спільноти вимагає від неї виконання певних вимог економічного та правового характеру. Як показує світова практика, становлення демократичної правової держави неможливе без

зменшення частки сектору тіньової економіки, для якого характерна легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Боротьба з незаконним збагаченням, створення ефективної правової бази в цій сфері – пріоритетне завдання нашої держави. Без його виконання неможливо створити імідж економічно привабливої та стабільної держави на світовому ринку.

Мета. Метою є поглиблене вивчення та аналіз поняття «легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», визначення основних його особливостей для подальшого успішного вирішення.

Виклад основного матеріалу. Проблема легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом, в сучасних умовах набула міжнародного характеру. У сучасному світовому економічному просторі існує безліч способів, які використовують злочинні угруповання для виведення із тіні «брудних» грошей. Це призводить до втрати державами мільйонів несплачених податків, які б мали йти на забезпечення соціальних потреб населення. Та основною причиною актуалізації даної проблеми є загроза національній та світовій безпеці, оскільки «відмиті» гроші йдуть на фінансування тероризму, збагачення наркоторговців й поширення наркотиків по сформованих каналах, торгівлю людьми й фінансові махінації.

У Директиві Європейського Парламенту та Ради (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму в розділі 1 статті 1 зазначено, що для цілей цієї Директиви відмиванням коштів вважаються вчинені умисно такі дії: а) обмін або передача власності, якщо відомо, що така власність виникла в результаті кримінальної діяльності чи участі в подібній діяльності з метою приховування або маскуванню незаконного походження власності чи сприяння будь-якій особі, яка здійснює подібну діяльність і прагне ухилитися від юридичних наслідків своїх дій; б) приховування або маскуванню справжньої природи, джерела, місцезнаходження, розміщення, руху, прав щодо власності чи прав на власність, якщо відомо, що така власність виникла в результаті кримінальної діяльності або участі в подібній діяльності; с) придбання, володіння або використання власності, якщо на момент отримання було відомо, що подібна власність виникла в результаті кримінальної діяльності чи участі в подібній діяльності; d) участь у будь-яких діях, об'єднання з метою здійснення, спроби здійснення і надання допомоги, співучасть, сприяння і консультування здійснення будь-яких дій, зазначених у попередніх підпунктах [1].

Вітчизняні науковці Самофалов Л. П. та Самофалов О. Л. визначають поняття «легалізації («відмивання») доходів, одержаних незаконним шляхом» як умисне діяння щодо надання законного виду користування, володіння або розпорядженню доходами, отриманими завідомо незаконним шляхом [2, с. 43].

Більше того, важливо зауважити, що аналіз міжнародних стандартів з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, так само як й відповідного вітчизняного законодавства, вказує на те, що для позначення цього явища використовується таке визначення, яке охоплює, головним чином, саме способи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [3, с. 95].

Способів відмивання «брудних» коштів багато, та головними є проведення їх через фінансові структури. Потрапляючи на рахунки банків, з ними вчиняють безліч операцій з

метою якомога більше відокремити їх від джерела походження.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховування чи маскуванню незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом [4].

Основним правовим актом українського законодавства, який і кваліфікує дані дії як легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, є стаття 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за реалізацію майна, отриманого незаконним шляхом, та проведення будь-яких операцій з ним.

Оглянувши визначення поняття «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», які наводяться у публікаціях міжнародних організацій та матеріалах наукових досліджень, маємо підстави констатувати те, що цим поняттям позначається діяльність, спрямована на приховування зв'язків між активами, набутими внаслідок вчинення злочинів, та відповідними злочинами для розширення можливостей для якомога більш безпечного, відкритого та продуктивного використання активів, набутих внаслідок вчинення злочинів, із якомога меншим ризиком зазнати кримінально-правових наслідків, пов'язаних із вчиненням предикатного злочину та фактом використання доходів від нього [3, с. 93].

Становлення в Україні ринкової економіки, зміни в економічній, політичній, соціальній сферах, недосконалість законодавчої бази створили умови сприятливі для поширення та розвитку тіньової економіки, легалізації незаконних доходів та налагодженню корупційних схем.

Найбільш важливими є економічні детермінанти відмивання злочинних коштів. Економічна криза, що є однією з основних передумов поширення тінзації економічних відносин в Україні, наслідком чого стало значне підвищення рівня економічної злочинності. Кумулятивний вплив на розширення частки тіншової економіки в Україні посилювався такими факторами як: інфляція; недосконалість систем оподаткування та грошового обігу; надмірна монополізація економіки. Подальшого розвитку економічні причини та умови легалізації злочинних доходів набули у зв'язку із невдалими економічними реформами в перехідний період розвитку національної економіки [5, с. 159-160].

Дьордьяй В. І. у своїй роботі відзначає, що «найбільш вагомими причинами та умовами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ми розглядаємо несприятливі тенденції економічного розвитку, спад виробництва, фінансову неспроможність підприємств, безробіття, соціальну незахищеність та розшарування населення, розбалансованість економіки» [6, с. 204].

Одним із факторів, що сприяє появі такого явища як відмивання «брудних» коштів також є політична нестабільність в державі.

Політичні причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні тісно переплітаються з економічними перетвореннями, розпочатими зі здобуття незалежності. При цьому економічна політика в Україні не відрізнялася стабільністю. Економічна криза, яка виникла внаслідок проведення ринкових реформ, помилки, допущені в процесі їх проведення, призвели до вкрай нестабільної політичної ситуації в країні, що поглиблювалася ситуаціями, коли реальні важелі впливу переходили від чинної влади до опозиційних сил, і навпаки. Як наслідок – значною мірою змінювався напрям економічної політики в Україні. У цьому контексті нерозробленість і непослідовність економічної політики у сфері протидії злочинності виступили умовою зростання злочинності в Україні. Відмивання злочинних доходів безпосередньо взаємозв'язано з ефективністю державної політики, оскільки лише грамотна економічна політика, спрямована на забезпечення добробуту серед населення, здатна

усунути причини корисливої злочинності, а грамотна робота правоохоронних органів здатна забезпечити ефективну протидію легалізації злочинних доходів [5, с. 160].

Із загостренням у 2014 році збройного конфлікту на Сході України та напруженою соціально-політичною ситуацією в державі, Україна втратила контроль над фінансовими операціями та оборотом коштів в зоні проведення ООС та прилеглих зонах, що призвело до збільшення кількості операцій по відмиванню незаконних коштів та ускладнення криміногенної ситуації в цілому.

Соціальні причини є важливою передумовою поширення в країні такого процесу як легалізація злочинних доходів. Для України характерна велика фінансова розбіжність між різними верствами населення, що зростає з кожним роком. Наявна тенденція ще більшого збагачення багатих та збіднілості бідних. Знецінення моральних норм, збіднілість населення призводить до того, що люди намагаються заробити на існування будь-яким шляхом. Це призводить до поширення фінансових махінацій, тінзації економіки, відмивання коштів.

Варто згадати також про недосконалість нормативно-правової бази національного законодавства у сфері протидії легалізації відмивання незаконних коштів. Це є однією з найголовніших причин і умов, що сприяють поширенню відмивання коштів в нашій державі. Так серед основних недоліків слід виділити:

1) невідповідність законодавства України міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей;

2) недосконалість закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3) суперечність та неузгодженість норм у податковому законодавстві;

4) недосконала редакція ст. 209, 209¹ КК України;

5) недосконалість законодавчого врегулювання банківської та кредитно-фінансової систем;

6) недосконалість регулювання формування і виконання статей бюджетів різних рівнів;

7) нечіткість законодавчого та іншого нормативно-правового регулювання порядку проведення операцій з коштами та іншим майном;

8) широка сфера застосування законодавства, що охороняє інститут банківської, комерційної або іншої таємниці [6, с. 205].

Висновки. Підсумовуючи даний матеріал, можна зазначити, що лише несприятливі економічні, соціальні, політичні

умови дають змогу легалізації злочинних доходів трансформуватися в економіку нашої держави, котра лише почала ставати на шлях ринкових відносин. Тому подолання несприятливих економічних чинників, вивчення світового досвіду боротьби з відмиванням коштів, що йдуть на фінансування тероризму та створюють загрозу світовій безпеці, є важливим фактором у подоланні даного явища. Спільне бачення суті проблеми, однакові підходи до її вирішення унеможливають злочинну діяльність на теренах нашої держави і світу вцілому.

Список використаних джерел:

1. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму № 992_774. Дата оновлення: 16.09.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774#Text (дата звернення 06.04.2021).

2. Самофалов Л. П., Самофалов О. Л. До питання про поняття легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. *Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра*. 2018. № 2 (4). С. 37-47.

3. Шевченко М.В. Сутність відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та передумови запровадження заходів запобігання та протидії проявам цього явища. *Вісник запорізького університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки*. 2018. № 4. С. 92-100.

4. Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України № 361-IX. Дата оновлення: 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення 06.04.2021).

5. Вітюк І. А., Дідківська Г. В. Детермінанти відмивання коштів здобутих злочинним шляхом. *Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування*: зб. т. доп. міжнар. наук.-прак. інтернет конф., м. Ірпінь, 1 березня 2018. Ірпінь, 2018. С. 159-161.

6. Дьордьяй В. І. Кримінологічні детермінанти вчинення злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення*: матеріали міжвузівського наук.-прак. круглого столу, м. Київ, 22 березня 2019 року. Київ, 2019. С. 203-206.

References:

1. Dyrektyva 2005/60/leS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady pro zapobihannia vykorystanniu finansovoi systemy z metoiu vidmyvannia koshtiv ta finansuvannia teroryzmu № 992_774. Data onovlennia: 16.09.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774#Text (data zvernennia 06.04.2021).

2. Samofalov L. P., Samofalov O. L. Do pytannia pro poniattia lehalizatsii koshtiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom. *Kryminalno-vykonavcha systema: Vchora. Sohodni. Zavtra*. 2018. № 2 (4). S. 37-47.

3. Shevchenko M.V. Sutnist vidmyvannia dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta peredumovy zaprovadzhennia zakhodiv zapobihannia ta protydii proiavam tsoho yavyshcha. *Visnyk zaporizkoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats*. Yurydychni nauky. 2018. № 4. S. 92-100.

4. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy № 361-IX. Data onovlennia: 16.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (data zvernennia 06.04.2021).

5. Vitiuk I. A., Didkivska H. V. Determinanty vidmyvannia koshtiv zdobutykh zlochynnym shliakhom. *Suchasnyi stan kryminalnogo zakonodavstva Ukrainy: shliakhy reformuvannia*: zb. t. dop. mizhnar. nauk.-prak. internet konf., m. Irpin, 1 bereznia 2018. Irpin, 2018. S. 159-161.

6. Dordiai V. I. Kryminolohichni determinanty vchynennia zlochyniv, pov'iazanykh iz lehalizatsiieiu (vidmyvanniam) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. *Kryminolohichna teoriia i praktyka: do svid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia*: materialy mizhvuzivskoho nauk.-prak. kruhloho stolu, m. Kyiv, 22 bereznia 2019 roku. Kyiv, 2019. S. 203-206.